

PENGARUH LINGKUNGAN, HARGA DAN FASILITAS TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMILIH KOST KAWASAN TELANAIPURA

Mardiah¹, Arsa², Erwin Saputra Siregar³

mardiah1310@gmail.com¹, arsamuhammad79@gmail.com², erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul pengaruh lingkungan, harga dan fasilitas terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost kawasan Telanaipura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 140 konsumen dan sampelnya yaitu berjumlah 58 responden pada delapan kost di simpang empat sipin. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa lingkungan, harga dan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Berdasarkan uji T Lingkungan dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dengan nilai signifikan sebesar $0.355 > 0.05$ dan $0.129 > 0.05$, sedangkan fasilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dengan nilai signifikan sebesar $0.004 < 0.05$. Nilai koefisien determinasi dari penelitian ini yaitu sebesar 28,4% variabel dependen berupa keputusan konsumen dapat dijelaskan dengan lingkungan, harga dan fasilitas. Sedangkan 71,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Kata Kunci: Lingkungan, Harga, Fasilitas dan Keputusan Konsumen.

ABSTRACT

The research is entitled the influence of the environment, price and facilities on consumer decisions in choosing boarding houses in the Telanaipura area. This research uses quantitative research methods. The population in this study wa 140 consumers and the sample wa 58 respondents in eight boarding houses at simpang empat sipin. Data collection methods use questionnaires, observations, interviews and documentation. Based on the F test, it shows that the environment, price and facilities have a significant effect on konsumen decisiond with a significant value of $0.000 < 0.05$. Based on the T test, environment and price do not have a significant effect on consumer decisions, with a significant value of $0.355 > 0.05$ and $0.129 > 0.05$, while facilities have a positive and significant influence on consumer decisioins with a significant value of $0.004 < 0.05$, the coefficient of determination value from this researchis 28,4%, the dependent variable in the form of consumer decisions can be explained by the environment, price and facilities. Meanwhile, 71,6% is explained by other factors not included in this research model.

Keywords: Consumer Decisions, Environment, Prices and Facilities.

PENDAHULUAN

Setiap individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan mereka pasti terlibat dalam aktivitas ekonomi, seperti membeli barang dan jasa. Konsumsi merupakan aktivitas membeli barang dan jasa yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan, yang melibatkan pengambilan keputusan terbaik dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dan keterbatasan di pasar.

Dalam ekonomi mikro, kebutuhan individu dikelompokkan berdasarkan tingkat urgensinya menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder

adalah kebutuhan yang melengkapi dan memudahkan kehidupan, yang sebaiknya dipenuhi setelah kebutuhan primer. Sementara itu, kebutuhan tersier bersifat untuk memenuhi keinginan atau kepuasan. Banyak individu, seperti pencari kerja atau pelajar, lebih memilih menyewa kamar kost yang lebih terjangkau dibandingkan hotel atau apartemen, karena alasan efisiensi ekonomi, mengingat mereka belum memiliki penghasilan tetap.

Tempat tinggal adalah kebutuhan krusial, karena di sanalah individu dapat beristirahat setelah beraktivitas di kampus atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, mereka memutuskan jenis tempat tinggal, apakah memilih tinggal bersama keluarga di area baru atau rumah kost yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam pelaksanaan semua kegiatan kita, Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Q.S. An-Nahl :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ٨٠

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan, (membawa)nya diwaktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)” (Q.S.An-Nahl [16]: 80.

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT mengajarkan semua hambanya untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, karena itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Tempat tinggal biasanya dipahami sebagai rumah yang teratur, berfungsi untuk beristirahat, berlindung, dan berkumpul dengan keluarga.

Lingkungan sangat mempengaruhi kemajuan suatu usaha, terutama jika usaha tersebut berlokasi di tempat strategis dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat mendukung kesuksesan usaha ke depannya. Selain itu, harga merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan konsumen sebelum membeli produk. Jika harga yang ditawarkan tidak sebanding dengan kualitas, konsumen mungkin akan merasa kecewa dan ragu untuk membeli. Fasilitas juga merupakan variabel kunci dalam keputusan konsumen. Fasilitas yang baik dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen, sehingga berpengaruh signifikan terhadap keputusan mereka

METODOLOGI

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat kost yang berlokasi di Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Pada rentang waktu penelitian ini dimulai izin penelitian diberikan hingga penelitian selesai dilaksanakan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah area generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Oleh karena itu, populasi tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga dari objek dan benda alam lainnya. Selain itu, populasi mencakup bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang diteliti, melainkan juga seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah 140 orang yang menghuni di beberapa kost Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura.

Untuk itu pengambilan sampel yaitu menggunakan sampel random sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi yang menggunakan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi ini, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 58 responden. Dalam jumlah keseluruhan, untuk menentukan ukuran sampel dapat menggunakan cara *Slovin sampling* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n : Sampel

N : Populasi

e : Perkiraan tingkat kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

1. Kota Jambi

Kota Jambi adalah ibu kota Provinsi Jambi dan termasuk salah satu dari 11 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Secara historis, Pemerintah Kota Jambi dibentuk melalui Ketetapan Gubernur Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Meskipun secara sejarah Kota Jambi didirikan bersamaan dengan berdirinya Provinsi Jambi pada 6 Januari 1957, tanggal perayaannya ditetapkan sebelas tahun lebih awal berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi No.16 tahun 1985 yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah.

Gambar 1. Peta Kota Jambi

Tabel 1

Hasil Gambaran Umum Responden

Karakter Responden	Jumlah	Karakter Responden	Jumlah
Jenis Kelamin		Pendapatan	
Laki-laki	8	< Rp. 500.000	25
Perempuan	50	Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000	20
Usia		>Rp. 1.000.000	13
<19 Tahun	8	Biaya Kost	
20-25 Tahun	46	Rp. 500.000 s/d Rp.700.000	39
>25 Tahun	4	>Rp. 700.000 s/d Rp. 1.000.000	9
Pekerjaan		>Rp. 1.000.000	10
Pelajar/Mahasiswa	42		
Pegawai swasta/ Wiraswasta	16		
PNS	2		
Lainnya	10		

Tabel diatas menunjukkan bahwa konsumen pada kost di Simpang Empat Sipin lebih dominan perempuan berjumlah 50 orang dibandingkan dengan konsumen kost laki-laki. Untuk usia lebih dominan berusia 20-25 tahun sebanyak 46 orang. Untuk pekerjaan pelajar/mahasiswa lebih mendominasi 42 dibandingkan pegawai swasta/wiraswasta/PNS/lainnya. Kemudian jumlah pendapatan konsumen kost lebih dominan < Rp. 500.000 sebanyak 25 orang. Selanjutnya biaya kost lebih dominan Rp. 500.000 s/d Rp. 700.000 sebanyak 39 orang.

Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Berikut ini hasil olah data uji validitas dan reliabilitas indikator lingkungan, harga, fasilitas dan keputusan konsumen kost yaitu:

Tabel 2
Hasil Uji validitas

Variabel		r hitung	r tabel	Keterangan
Lingkungan (X1)	X1.1	0,260	0,258	Valid
	X1.2	0,259	0,258	Valid
	X1.3	0,429	0,258	Valid
Harga (X2)	X2.1	0,264	0,258	Valid
	X2.2	0,410	0,258	Valid
	X2.3	0,404	0,258	Valid
Fasilitas (X3)	X3.1	0,412	0,258	Valid
	X3.2	0,563	0,258	Valid
	X3.3	0,274	0,258	Valid
Keputusan Konsumen (Y)	Y1.1	0,754	0,258	Valid
	Y1.2	0,473	0,258	Valid
	Y1.3	0,826	0,258	Valid
	Y1.4	0,785	0,258	Valid

Berdasarkan tabel di atas hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan adalah valid yang dapat dilihat dari r hitung > r tabel (0,258) pada setiap butir pernyataan. Sehingga dapat diperoleh kesimpulannya yaitu dari 13 butir pernyataan dapat dinyatakan valid dan akan digunakan untuk penelitian.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.832	13

Dari tabel 4.3 membuktikan bahwa data tersebut reliabel yang dilihat dari nilai cronbach's alphanya $0.832 > 0,60$ dan data tersebut dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4
 Hasil Uji Regresi Linear berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.097	1.963		4.125	.000
Lingkungan	.100	.107	.116	.933	.355
Harga	.243	.157	.204	1.543	.129
Fasilitas	.377	.126	.383	2.980	.004

a. Dependent Variable: Keputusan

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.16 dapat diuraikan dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstan (a) = 8,097 ini menunjukkan tingkat konstanta, dimana jika lingkungan, harga dan fasilitas = 0, maka nilai variabel dependen keputusan konsumen dalam memilih kost adalah 8,097.
2. Koefisien (b1) = 0,100 ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan (X1) berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost akan meningkat sebesar 0,100.
3. Koefisien (b2) = 0,243 ini menunjukkan bahwa variabel harga (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost akan meningkat sebesar 0,243.
4. Koefisien (b3) = 0,377 ini menunjukkan bahwa variabel fasilitas (X3) berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost akan meningkat sebesar 0,377.

Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 5
 Hasil Uji T-Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.097	1.963		4.125	.000
Lingkungan	.100	.107	.116	.933	.355
Harga	.243	.157	.204	1.543	.129
Fasilitas	.377	.126	.383	2.980	.004

a. Dependent Variable: Keputusan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai:

a. Pada tabel diatas diperoleh hasil nilai t pada variabel Lingkungan (X1) adalah sebesar 0,933 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,355. Karena tingkat signifikansi sebesar $0,355 > 0,05$ dan thitung $< t_{tabel}$ yaitu sebesar $0,933 < 2,004$ maka dengan demikian H1 ditolak. Maka variabel lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen secara parsial.

b. Pada tabel diatas diperoleh hasil nilai t hitung pada variabel Harga (X2) adalah sebesar 1,543 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,129. Karena tingkat signifikansi $0,129 > 0,05$ dan thitung $< t_{tabel}$ yaitu sebesar $1.543 < 2.004$ maka H2 ditolak. Maka variabel Harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen secara parsial.

c. Pada tabel diatas diperoleh hasil t hitung pada variabel Fasilitas (X3) adalah sebesar 2,980 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Karena tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$

dan thitung > ttabel yaitu sebesar $2,980 > 2,004$ maka H3 diterima. Maka variabel Fasilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen secara parsial.

b. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6
Hasil Uji F-Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68.100	3	22.700	8.554	.000 ^b
	Residual	143.296	54	2.654		
	Total	211.397	57			

a. Dependent Variable: Keputusan

b. Predictors: (Constant), Fasilitas, Lingkungan, Harga

Berdasarkan hasil uji statistik F di atas dengan menggunakan varian (ANOVA) dapat dilihat dengan nilai F hitung > F tabel $8,554 > 2,78$. dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Lingkungan (X1), Harga (X2) dan Fasilitas (X3) secara serentak (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan konsumen (Y).

Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.568 ^a	.322	.284	1.62900

a. Predictors: (Constant), Fasilitas, Lingkungan, Harga

b. Dependent Variable: Keputusan

Berdasarkan pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi yang disimbolkan dengan R² sebesar 0.412, dengan kata lain hal ini dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel bebas yaitu modal kerja (X1), dan Harga (X2) mampu menjelaskan dependen sebesar 41,2%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini yaitu (kualitas bibit dan unsur hara) sebesar 59,8%.

Pembahasan

Pengaruh Lingkungan Terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost

Lingkungan memiliki t hitung sebesar 0,933 dan t tabel sebesar 2,004 maka menghasilkan perbandingan $0,933 < 2,004$ dan perbandingan nilai signifikansinya dengan tingkat kesalahan (alpha) 0,05 yaitu $0,355 > 0,05$. Hal ini menunjukkan lingkungan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen secara parsial.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shinta wahyu hati (2019) yang menyatakan bahwa variabel lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap prefensi pekerja dalam memilih jasa kost. Hal ini dikarenakan faktor tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap prefensi dalam memilih jasa kost.

Pengaruh Harga terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost

Harga memiliki t hitung sebesar 1,543 dan t tabel sebesar 2,004 maka menghasilkan

perbandingan $1,543 < 2,004$ dan perbandingan nilai signifikansinya dengan tingkat kesalahan (α) $0,05$ yaitu $0,129 > 0,05$. Hal ini menunjukkan harga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suri Amalia dan Iriyani (2019) yang menyatakan bahwa variabel harga berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan sewa. Hal ini dikarenakan harga tidak memberikan pengaruh terhadap mahasiswa dalam keputusan untuk menyewa kamar kost.

Pengaruh fasilitas terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost

Fasilitas memiliki t hitung sebesar $2,980$ dan t tabel sebesar $2,004$ maka menghasilkan perbandingan $2,980 > 2,004$ dan perbandingan nilai signifikansinya dengan tingkat kesalahan (α) $0,05$ yaitu $0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winda Puswining Rahayu (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel fasilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan menyewa kamar kost mahasiswa MBS UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Pengaruh lingkungan, harga dan fasilitas secara simultan terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh secara simultan variabel lingkungan (X_1), harga (X_2) dan fasilitas (X_3) terhadap keputusan konsumen (Y) dengan nilai F_{hitung} sebesar $8,554$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa diduga lingkungan, harga dan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost kawasan Telanaipura dapat diterima.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh lingkungan, harga dan fasilitas terhadap keputusan konsumen dalam memilih kost kawasan Telanaipura maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) yang artinya signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Lingkungan (X_1), Harga (X_2) dan Fasilitas (X_3) secara serentak (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan konsumen (Y).
2. Secara parsial variabel Lingkungan (X_1) menghasilkan nilai t hitung sebesar $0,933$ dan nilai t tabel $2,004$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,355$. karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($0,933 < 2,004$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,355 > 0,05$ maka Lingkungan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen (Y). Variabel Harga (X_2) menghasilkan nilai t hitung sebesar $1,543$ dan t tabel yaitu $2,004$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,129$. karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($1,543 < 2,004$) dan tingkat signifikansi $0,129 > 0,05$ maka Harga (X_2) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen (Y). Variabel Fasilitas (X_3) menghasilkan nilai t hitung sebesar $2,980$ dan nilai t tabel $2,004$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,004$. karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,980 > 2,004$) tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$ maka Fasilitas (X_3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen (Y).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Tangerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2017.

Artikel Jurnal:

Amilia, Suri dan Iriyani. "Pengaruh Lokasi, Harga dan Fasilitas terhadap Keputusan Sewa Kamar Kost Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra." *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 8, no. 3 (12 Juni 2020): 267–80. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i3.2328>.

Gama, Agus Wahyudi Salasa, Ni Wayan Rustiarini, Dan Ni Putu Nita Anggraini. "Pengaruh Lokasi, Fasilitas, Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Pasar Seni Guwang Sukawati)," 2016.

Hati, Shinta Wahyu, Dan Dwi Yunita Purnama Sari. "Factors Affecting Workers In Choosing A Boarding Services At Batam City - Indonesia:" Dalam *Proceedings Of The 2nd International Conference On Inclusive Business In The Changing World*, 683–92. Jakarta, Indonesia: SCITEPRESS - Science And Technology Publications, 2019. <https://doi.org/10.5220/0008435306830692>.

Iskandar, Dede Nur. "Pengaruh/Harga, Lokasi Dan Fasilitas Terhadap Keputusan Pembelian Pada/1Perumahan Grand Mutiara Village Karawang,".

Lativa Hartiningtyas, Winda Puswining Rahayu. "Pengaruh Lokasi, Harga, Fasilitas, Dan Kenyamanan Terhadap Keputusan Mahasiswa MBS Dalam Menyewa Kamar Kost" 1, No. 3 (November 2022). ejurnal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri.

Maria Eta, Memperoleh Gelar. "Pengaruh Lingkungan Terhadap Keputusan Pembelian Di Pasar Tradisional Landungsari Kota Malang,".

Muhammad Taufik Ranchman Ali. "Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Lokasi dan Fasilitas Terhadap Keputusan Pembelian Rumah" 6 (9 September 2017): 3.

Wijoyo, Setyo, dan Emi Maimunah. "Faktor-faktor Pertimbangan Mahasiswa UNILA dalam Pemilihan Rumah Indekos dikelurahan Kampung Baru dan Gedung Meneng Bandar Lampung." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, no. 1 (5 April 2019): 45–55. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i1.35>.

Skripsi:

Anita. "Pengaruh Lokasi, Fasilitas, Harga, dan Kenyamanan Terhadap Keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Dalam Memilih Tempat Indekos." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN STS Jambi, 2021.

Ebook:

Hengki Tamando Sihotang, Nora Anisa Br. Sinulingga. *Perilaku Konsumen Strategi dan Teori*. IOCS Publisher, 2023.

Satya Darmayani. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Pertama. Bandung: Widina, 2021.

Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni, 2015. Akses Juli 12, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Metodologi_Penelitian/QPhFDwAAQBAJ?hl=en

Wangi Putri Andari. "Budaya Politik Masyarakat Kota Jambi Dalam Pemilihan Presiden 2019." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023.